

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare și Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	35
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	43
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	58

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chișinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepei Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chișinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chișinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iași</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chișinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iași</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică , <i>Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicești – „Petruca” din Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	140
---	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

Natalia Mateevici, Nicolae Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu

Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis

Keywords: Greek era, production centers, amphorae, amphorastamps, north-west Pontic.

Cuvinte-cheie: epoca greacă, centre producătoare, amfore, ștampile de amfore, nord-vestul pontic.

Ключевые слова: греческая эпоха, центры производители, амфоры, клейма, северо-западное Причерноморье.

Natalia Mateevici, Nicolae Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu

A new lot of Greek amphorastamps from Callatis

Every season of archaeological researches in Callatis or in the callatian chora discovers a very rich archaeological material, which provides new information concerning the economic relations between the citizens of Callatis and the Greek traders, based especially on the commercial amphoras. It is obviously clear that the most detailed information is given by the amphora stamps found by the authors from various Greek centres of production. The current article presents some samples of Greek amphora stamps found by the authors in the period of 2021-2022. This lot contains 22 samples of Greek amphora stamps from Greek centres: Sinope, Thasos, Rhodes, Heraclea, Cnidus, Mende, Akanthos, Samothrace.

The sinopean stamps are in majority, followed by the thasian and heraklean amphorae stamps.

The most important artefact of all, is the Samothrace s amphora stamp which, at this time, is unique in the north and north-west Pontic region. Generally, these artefacts can be dated between the middle of the fourth century B.C. and the middle of the second century B.C. and regular publishing of the archaeological information is a very important contribution for completing the information about amphora's imports in the region and is completing or changing the image of the commercial relations development between the Callatis inhabitants and the Greek traders.

Natalia Mateevici, Nicolae Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu

Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis

Fiecare sezon de cercetări arheologice preventive efectuate la Callatis (sau în chora orașului antic), aduce la lumina zilei multiplu material arheologic, care vine cu noi informații, privitor la relațiile callatienilor cu negustorii greci, în special pe baza amforelor comerciale, iar cea mai detaliată informație și cea mai exactă dată, le au ștampilele, ce erau aplicate pe amforele unor centre producătoare grecești. Articolul prezintă un nou lot de ștampile, recuperate de către autori, în campania anilor 2021-2022. Lotul cuprinde 22 de exemplare, care revin, din punct de vedere a locurilor de producție, a opt centre producătoare și exportatoare grecești: Sinope, Thasos, Rhodos, Heraclea, Cnidos, Mende, Akanthos, Samothracia.

Ștampilele sinopeene, sunt majoritare, urmate ca și cantitate de exemplarele din Thasos și Heraclea. Un interes deosebit îl prezintă ștampila de Samothracia, care este la moment, unica, de acest fel, în regiunile nord-vest și nord-pontică. În linii generale, datarea acestui lot se încadrează între mijlocul sec. IV și mijlocul sec. II a.Chr., iar publicarea regulată a loturilor de ștampile, este un aport în completarea informației despre importurile amforice în regiune și aduce, completări sau unele modificări în trasarea tabloului dezvoltării relațiilor comerciale ale localnicilor și negustorii greci.

Наталья Матеевич, Николае Александру, Роберт Константи, Михай Ионеску

Новая коллекция керамических клейм из раскопок Каллатия

Каждый новый сезон раскопок в Каллатии (или в хоре античного города), приносит все новые и новые материалы, и информации, относительно развития торговых отношений жителей города и его предместий с греческими купцами. Основой этих находок являются керамические фрагменты торговых, а амфор, и прежде всего амфорных клейм, которые предоставляют не только дополнительную информацию, но и более точную датировку определенных амфорных импортов. Коллекция включает 22 клейма с последних годов раскопок 2021-2022 гг., и по анализу клейм относится к восьми греческим центрам производства, среди которых: Синопа, Фасос, Родос, Гераклея, Книд, Менде, Аканфа, Самофракия.

Синопские клейма составляют большинство клейм, за ними следуют с количественной точки зрения экземпляры Фасоса и Гераклеи и Родоса. Отдельно хотели бы отметить клеймо Самофракии, которое на момент, является единственным в северном и северо-западном Причерноморье. Данная коллекция клейм, с точки зрения хронологических рамок относится от середины IV – середины II вв. до н.э., а публикация новых коллекций керамических клейм Каллатия (и не только), приносит новые данные и новую информацию относительно развития города и его торговых отношений с греческим миром метрополий.

Cercetările arheologice preventive, care de mai mulți ani sunt efectuate în perimetrul vechiului Callatis, scot, de obicei, la lumina zilei, artefacte ale viețuirii locuitorilor orașului antic, ale vieții lor sociale, dar în special ale celei economice. Vorbind despre epoca greacă, aceste artefacte sunt, de obicei, reprezentate de vase ceramice și fragmentele acestora, în special, ale amforelor comerciale. Ștampilele de amfore grecești, reprezintă un interes deosebit, datorită datării lor, care în unele cazuri, poate ajunge la o precizie de unul-doi ani. Lotul studiat cuprinde 22 de ștampile, descoperite în câteva puncte cercetate de pe teritoriul orașului Mangalia în perioada 2021-2022.

Primul punct, este situat pe **str. Petru Maior nr.9**, în zona care face parte din arealul așezării civile de epocă elenistică (fig. 1, 1). Terenul situat la extremitatea de vest a sectorului se află la 400 m est de șanțul de apărare al cetății. Cercetarea (fig. 1, 2) a avut drept scop descărcarea de sarcină arheologică a perimetrului viitorului imobil, posibila identificare a unor structuri urbane greco-romane și a lotizărilor funerare din necropola callatiană de epocă romană și romano-bizantină. Din materialul arheologic din nivelul de locuire databil în epoca elenistică amintim șase toarte de amforă ștampilate din centrele Sinope, Rhodos, Thasos și Cnidos. Alte fragmente ceramice aparțin unor opaițe, kantharoi, boluri, amfore din centre neidentificate pontice și mediteraneene.

De asemenea, au fost descoperite o serie de monede elenistice de bronz, în stare precară de conservare, care se datează în sec. III-II a.Chr, unele contramarcate care au circulat până târziu, în sec. I a.Chr. și două monede romane: de la Caracalla și de la Maximianus de tip Concordia militum. De subliniat și descoperirea unui pond de plumb.

O altă zonă cercetată, plasată în perimetrul **str. G. Murnu Nr. 17A**, a fost afectată de viitorul proiect și se află la limita de vest a orașului antic (fig. 2, 1). În antichitate, zona era apărată de valul, descris de Pamfil Polonic în anul 1901. În cercetările din această zonă au fost descoperite structuri antice de locuire (fig. 2, 2). În acest punct, a fost cercetată, în aprilie 2021, o secțiune de 2,50×5,40m, orientată nord-sud, pe respectiva suprafață fiind propusă construcția unui foisor de

Fig. 1. Sectorul de pe str. Petru Maior 9. 1 – Ortofotoplan; 2 – Secțiune.

Fig. 1. The sector on the Petru Maior 9 str. 1 – Orthophotoplan; 2 – Section.

vară. Cercetarea a dus la descoperirea, la extremitatea de sud a secțiunii, a unei construcții din blochete de calcar legate cu pământ, la - 2,15m, de epocă elenistică, secolele IV-III a.Chr., din care a fost surprins un rest circular, iar în capătul de nord – o fântână modernă. Cercetarea a avut scopul de a evidenția eventualul patrimoniu arheologic, prezent pe suprafața investiției. Nu au fost descoperite structuri de locuire antică. A fost recuperat material ceramic din epocile elenistică și romană, material rulat de intervențiile moderne,

Fig. 2. Sectorul de pe str. G. Murnu 17A. 1 – Ortofotoplan; 2 – Secțiune.

Fig. 2. The Sector on the G. Murnu 17A str. 1 – Orthophotoplane; 2 – Section.

printre care semnalăm și patru ștampile de amfore grecești: Sinope, Heracleea, Mende.

Cel de al treilea punct supus investigațiilor arheologice se afla pe **str. Negru Vodă, nr. 41. (Baza Sportivă Pescăruș)**, aparținând Clubului Sportiv Recreativ Callatis (fig. 3, 1).

Pe amplasamentul propus noii construcții, având o suprafață de 65,5×22m, funcționa o bază sportivă cu terenuri de joc pe platformă betonată (fig. 3, 2). A fost îndepărtată mecanic platforma betonată și substrucția acesteia. A fost trasată o secțiune pe latura de vest, cu dimensiunile de 65,5×2m, orientată nord-sud, S1. După un strat de umplutură modernă cu o grosime de cca 0,50-0,70m, au fost descoperite mai multe intervenții moderne, care au ajuns până la adâncimea de 1,60m. Sub stratul cu material antic, la adâncimea de 1,50-1,60m, a fost descoperit nivelul galben ste-

ril. A fost descoperit traseul unui apeduct de tip *canalisstructilis*, de epocă romană, orientat SV-NE. În capetele de nord și de sud ale secțiunii a fost descoperit un strat de pământ brun-negru, cu materiale moderne și rare materiale ceramice antice, în poziție secundară. Pe liniile carourilor 5-9, între – 1,20-1,50m a fost descoperit un strat brun-galben cu material ceramic de epocă elenistică, marea majoritate fiind atribuite secolelor IV-III a.Chr. Concentrarea materialelor ceramice a fost semnalată în carourile A6-8 și B6-8, unde a fost cercetat și un segment de zid din blocete de calcar semifasonate și fasonate legate cu pământ (fig. 3, 3). Cele mai vechi materiale arheologice descoperite aparțin secolelor IV-III a.Chr. În marea majoritate material amforic fragmentar: mai ales picioare de amforă și toarte – printre care unele ștampilate, pe lângă acestea și obiecte ceramic de uz cotidian: *mortarium*, *kantharos* fragmentar, un opaiț, un urcioraș pentru stabilit volume, fragmente de castroane și boluri. A fost descoperită și o tegulă de Sinope care are un tipar, probabil pentru turnat lamele din metale, posibil plumb sau bronz. Cele șase

ștampile de amforă sunt aplicate atât pe toarte, cât și pe gâtul vaselor, aparținând următoarelor centre producătoare grecești: Thasos, Heracleea, Rhodos, Sinope, Samothracia și posibil Cnidos. Atât zidul, cât și materialul arheologic elenistic pot fi puse în legătură cu o zonă limitrofă portului callatian din acea epocă.

Cercetarea de pe **Faleză Mangaliei, str. Ion Cantacuzino**, loturile 2 și 3 a dus la descoperirea mai multor fragmente ceramice elenistice și romane, între care și ștampile, de amfore de Sinope, Akanthos, Thasos. Majoritatea acestor materiale arheologice extrem de fragmentare au fost descoperite într-un strat masiv de dărâmătură modernă, antrenate în el la construirea hotelurilor de pe faleză, la sfârșitul anilor '60 ai secolului trecut.

Lotul de ștampile recoltate din aceste situri conține 22 de exemplare, care sunt grupate, după centrele de producere a amforelor, printre care menționăm următoarele: Sinope – 6 exemplare; Rhodos – 3 exemplare; Heracleea – 4 exemplare; Thasos – 4 exemplare, câte un exemplar revin amforelor de Cnidos, Akanthos, Mende, Samothra-

Fig. 3. Sectorul de pe str. Negru Vodă 41 (baza Pescăruș). 1 – Ortofotoplan; 2 – imagine de ansamblu; 3 – zidul elenistic.

Fig. 3. The sector on the Negru Vodă 41 st. (Pescăruș base). 1 – Orthophotoplane; 2 – overview; 3 – the Hellenistic wall.

cia, iar un exemplar nu am reușit să-l atribuim, cu siguranță, căruiva centru cunoscut. Cele mai numeroase, ca și în alte loturi publicate de diverși autori, privind ștampilele de la Callatis [Gramatopol, Poenaru Bordea 1969; Buzoianu, Cheluță-Georgescu 1998 ș.a.], sunt exemplarele de Sinope, majoritatea fiind ștampile de magistrați: Ἀριστίων ὁ Ἀριστίππου, Ζήνις Απολλοδώρου, Ἀντίπατρος

1 Νίκωνος (2 exemplare), Ἰκέσιος 3 Βαχχίου. Una din ștampilele sinopeene a păstrat doar numele producătorului Στέφανος, însă acest nume de producător este întâlnit în mai multe grupe cronologice: din a III-a până în a VI-a, ceea ce face dificilă identificarea corectă a ștampilei. Toate ștampilele sinopeene se încadrează din punct de vedere cronologic între anii 273-246 a.Chr. (în-

tre grupele VC și VIB). Din cele trei exemplare de Rhodos, două aparțin producătorilor timpurii – din grupele I-II, prima dintre care, revine așa-numitului „button”-grup, aparținând atelierului lui Ἰεροτέλης. Cea de a doua șampilă timpurie, este una mixtă, care conține atât numele producătorului Εὐφρονοῦ, cât și numele magistratului Πολυάρατος 1, activ în cadrul grupei cronologice Ib, cca. 269 a.Chr., ambele șampile fiind fixate în cadran circular. Cea de-a treia șampilă rhodiană aparține producătorului Χρήσιμος, menționat printre producătorii din cea de-a II grupă cronologică. Cele patru șampile de Thasos, sunt diferite ca datare, prima cu emblema torță, pare a fi una, care ar putea fi datată în sec. IV a.Chr., cea de a doua, face parte din grupul celor recente (târzii), aparținând magistratului Θεόπομπος, anii '70-60 ai sec. III a.Chr. A treia șampilă thasiană a păstrat emblema fragmentară – ancoră și câteva litere din etnicon, în care apare scris omicron în loc de omega și două litere din numele propriu, dar care nu ne permit să reconstituim legenda și datarea exactă a șampilei (având drept indiciu o piesă asemănătoare la Avram 1997, cu menționarea că este o șampilă timpurie, adică înainte de 340 a.Chr.). Cea de-a patra șampilă thasiană cu emblema bine păstrată „capul Meduzei” la fel și etniconul, face parte din grupul celor recente – post 340 a.Chr. Cele patru șampile englifice revin unor amfore de Heracleea, fiind aplicate pe gât, prima având datarea în anii '50-40 ai sec. IV – prima treime a sec. III a.Chr., aparținând producătorului Μένης, cea de a doua, are și ea o datare similară, revenind producătorului Νικόστρατος, a treia șampilă din cauza unei puternice fragmentări, nu a putut fi reconstituită. Cea de a patra șampilă heracleotă este la fel de fragmentară, dar literele păstrate, ne-au permis să o atribuim magistratului Ἀπολλώνιος I, datarea activității căruia poate fi încadrată între sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 40 ai sec. IV a.Chr.¹. Șampila anepigrafică cu emblema frunză de iederă revine unei producții amforice mendiotice, care ar putea fi datată cel târziu în cel de al treilea sfert al sec. IV a.Chr., aceasta fiind limita de pătrundere a vinului de Mende în regiunile nord-vest și vest-pontice [Monakhov 2003, 95]. Șampila de Cnidos, aparține producătorului Ἀπολλώνιος Πισίδας, activ în cadrul grupei cronologice IVB (după: Grace 1985) sau gr. V (după:

Jefremow 1995), datată între anii 166 și 146 a.Chr. (această șampilă pare a fi cea mai târzie din lotul dat). Singura șampilă de Akanthos poate fi datată în ultimul sfert al sec. IV a.Chr.

Un loc aparte în acest lot îl ocupă unica, în regiunea nord-vest pontică, șampila unei amfore de Samothracia, care a păstrat atât emblema reprezentând capul de berbec spre dreapta, cât și legenda, care conține etniconul și fragmentul numelui propriu Χάρητος (genitivul numelui Χάρης). Acest tip de șampilă este considerat unul din cele două tipuri de șampile de Samothracia, care imită monedele acestui polis, dar de cele mai multe ori, capul de berbec este îndreptat spre stânga. Șampilele, pe care emblema este redată spre dreapta (ca în cazul nostru), reprezintă un grup mic de exemplare [Karadima-Matza 1994, 357]. Tradițional, șampilele acestei insule grecești, se datează în a doua jumătate a sec. IV – mijlocul sec. III a.Chr. [Panagou 2010, 365]. Pe litoralul vestic al Mării Negre, fragmentele de amfore de Samotracia, cât și șampilele acestor amfore au fost semnalate la Kabile și Sevtopolis, Sboryanovo [Balkanska 1984, 122; Tancheva-Vasileva 1982, 102; Stoyanov et al. 2016, 220]. În mediul getic din nord-vestul pontic, fragmente ale amforei de Samothracia au fost semnalate doar la cetatea Saharna Mare [Mateevici 2015, 54, Fig. 5/4]. Fragmente de amfore ale acestui polis grecesc au mai fost menționate și de cercetătorul S.Iu. Monakhov în regiunile de nord ale Pontului Euxin (Kubani) [Monakhov 2003, 87, 288, tabl. 58/3].

Considerăm, că prezentarea și publicarea unui lot nou de șampile, descoperite în perimetrul Callatisului antic, va fi o completare la informațiile publicate anterior, privind descoperirile de șampile de amfore grecești de la Callatis, șila amplasarea pe care comerțul cu această categorie de vase a avut-o în sec. IV-II a.Chr. în orașul grecesc de pe coasta vest pontică.

1. Aducem mulțumiri colegei N. Pavlicenco pentru sugestie.

Catalog

1. ἀστυνόμου

Ἀντ[ι]π[άτρ]ου. proră

Κτήσ[ων]

Sinope (Descoperire: Mangalia, str. G. Murnu, nr. 17A) (fig. 4, 1). Ștampilă de magistrat Ἀντίπατρος ἰ Νίκωνος, grupa VIB, (cca. 250-249 a.Chr.). Sigma lunară. De cele mai multe ori, în ștampilele acestui magistrat se folosește patronimicul, care lipsește în acest exemplar. [Conovici 1998, 121; nr. 407-409] (aceeași matrice).

2. ἀστυνόμου

Ἀντιπάτρου. proră

Κτήσων

Sinope (Descoperire: Faleza Mangalia, str. Ion Cantacuzino) (fig. 4, 2). Ștampilă de magistrat Ἀντίπατρος ἰ Νίκωνος, producătorul Κτήσων. Legenda scrisă cu sigma lunară. grupa VI cronologică, (cca 250-249 a.Chr.). Asemănătoare la: [Canarache 1957, 110, nr. 225; Gramatopol, Poenaru-Bordea, 1969, 208, nr. 518; Conovici 1998, nr. 407].

3. [ἀσ]τυνόμ[ος]

[Ἀρι]στίω[ν]. [satir cu burduf →]

[Νι]κίας

Sinope (Descoperire Mangalia, str. P. Maior 9) (fig. 4, 3). Ștampilă de magistrat, Ἀριστίων ὁ Ἀριστίππου, grupa VB, (cca. 270-269 a.Chr.). Numele producătorului Νικίας este întâlnit printre producătorii ce au activat în grupele V-VI [Garlan 2004, 295; Grakov 1929, 138, cat. 5; Canarache 1957, 113, nr. 235; Avram 1988, 308, cat. 53-54; Conovici 1998, 102, no 293, p. XX; Rădulescu et al. 1988-1989, 44, cat. 176 (11), pl. I/11, X/10; Lungu 2016, 54, nr. S2-S1].

4. ἀστυ[νόμου]

Ζήνιος [του]

Ἀπολλ[οδώρου]. [trofeu]

Ἀπολλ[ωνίου]

Sinope (Descoperire: Mangalia, str. G. Murnu, nr. 17A) (fig. 4, 4). Ștampilă de magistrat Ζήνιος Ἀπολλοδώρου, gr. VIB, (cca. 254-253 a.Chr.). [Buzoianu, Cheluța-Georgescu, 1983, 179, Nr. 74; Conovici, Irimia 1991, Nr. 116-117; Buzoianu, Bărbulescu 2008, 290, S 217].

5. ἀστυνόμου

Ἰκεσίου τοῦ proră

Βαχχίου.

Ἀπατουρίος

Sinope (Descoperire: Baza Pescăruș) (fig. 4, 5). Ștampilă de magistrat Ἰκεσίου 3 Βαχχίου, grupa VIB, (cca. 249 a.Chr.). Pe unele ștampile ale acestui magistrat uneori, patronimicul este redat în forma Βαχχίου, în loc Βαχχίου, cu alt producător la: [Buzoianu, Bărbulescu 2008; 293, Nr. 247; 249; Conovici 1998; Mateevici, Samoilova 2017, 57, 163, № 70].

6. [Σ]τέφανο[ς]

Sinope (Descoperire Mangalia, str. P. Maior 9) (fig. 4, 6). Ștampilă de magistrat. Nu s-a păstrat numele magistratului, în schimb din literele păstrate, putem citi numele producătorului Στέφανος. Numele acestui producător este întâlnit în grupele din a III-a până în a VI-a. Fragmentarea ștampilei nu ne permite să fim siguri pe reconstituirea câtorva dintre variantele cunoscute.

7. Ἱεροτέλευς

Rhodos (Descoperire: Baza Pescăruș) (fig. 4, 7). Ștampilă de producător – Ἱεροτέλης. Producător activ în cadrul grupelor I-II cronologice. Activitatea acestui producător începe din grupa Ib (cca. 279-270 a.Chr.). Ștampilele lui aparțin așa-numitei grupe „button”, având forma unui buton sau nasture. Acest tip de ștampilă a fost folosit în atelierul lui Ἱεροτέλης, timp de aproape trei decenii [Empereur 1989; Finkielsztejn 2001, 184]. Asemănător la: [Katz 2007, 214, ris. 45/5; Amphoralex.org RF-IEPOTELHΣ-018].

Fig. 4. Ștampile, poze.

Fig. 4. Stamps, pictures.

8. Παρά
Εὐφρωνος

[ἐπ]ὶ Πολυ
[αρά] του

Rhodos (Descoperire: Mangalia, str. P. Maior 9) (fig. 4, 8). Ștampilă circulară, pe care sunt aplicate atât numele producătorului Εὐφρωνος, cât și numele magistratului Πολυάρατος 1, din grupa Ib cronologică, (cca. 269 a.Chr.). Ștampilă

asemănătoare la: [Finkielsztejn 2001, 56, Pl. III, 55]. Este prima ștampilă a doi magistrați, de acest fel, întâlnită la Callatis. Site-ul Amphoralex.org prezintă aceeași combinație, pe o ștampilă de Rhodos, de magistrat și de producător, doar ca într-o altă prezentare grafică (cadran rectangular) [Amphoralex: RE-ΠΟΛΥΑΡΑΤΟΣ -01-RF- ΕΥΦΡΩΝ-001].*

9. Χρησίμου

Roză

Rhodos (Descoperire: Mangalia, str. P. Maior 9) (fig. 4, 9). Ștampilă circulară de producător. Numele lui Χρήσιμος este întâlnit printre producătorii grupei II cronologice. Poziția literelor este îndreptată spre interiorul ștampilei. Asemănătoare la: [Pridik 1917, 34, № 865, 866; Grace 1934, 237, nr. 84-85; Shelov 1975, 123, № 477; Mateevici, Samojlova 2017, 98, 217, № 354; Amphoralex; RF-ΧΡΗΣΙΜΟΣ01-001].

10. [Θα]σίωv

Torță ←

Πυλά(δης) [steluță]

Thasos (Descoperire: Baza Pescăruș) (fig. 4, 10). Ștampilă de magistrat. Face parte din grupul ștampilelor timpurii, până în 340 a.Chr. Citirea de A. Kolesnikov, care presupune o nouă matrice.

11. Θασίωv

Liră←

Θεόπομπος

Thasos (Descoperire: Mangalia, str. P. Maior 9) (fig. 4, 11). Ștampilă de magistrat. Θεόπομπος anii 70-60 ai sec. III a.Chr. Sigma redată lunar[Bon 1957, 229, nr. 810]. Emblema „lira” aparține magistratului.

12. [Θασ]ίωv

Ancoră

....ρυ...

Thasos (Descoperire: Faleza Mangalia, str. Ion Cantacuzino) (fig. 4, 12). Scriere retrogradă a legendei, în etnicon – omicron. O ștampilă asemănătoare la: Avram 1996, nr. 505, în care nu s-a păstrat legenda, iar autoul menționează că pare a fi o ștampilă timpurie. Cele două litere din partea de jos...YP..., ar sugera numele sau Σάτυρος 2, din perioada timpurie a ștampilării – între 365-359 a.Chr.?

13. Θασίωv

Cap feminin en face (Meduza)

[Τιμοκλῆς]

Thasos (Descoperire: Faleza Mangalia, sr. Ion Cantacuzino) (fig. 4, 13). Ștampilă de magistrat Τιμοκλῆς. Asemănător la: [Canarache 1957, nr. 125; Bon 1957, nr. 1631; Bauman 1973-1975, 38, nr. 21]. Exemplarul publicat de Bauman conține redarea sigmei unghiulare, atât în scrierea etniconului, cât și în cea a numelui magistratului, chiar dacă autorul menționează scrierea lunară a acestei litere. Și în varianta asemănătoare la Canarache și în cea cu numele lui Τιμοκλῆς, la Bon, la fel este redarea legendei cu sigma unghiulară. Numele acestui magistrat apare în grupa II (după: Debidour), între 335-325 a.Chr.

14. Νικόστρατος

Heraclea Pontică (Descoperire: Mangalia, str. G. Murnu, nr. 17A) (fig. 4, 14). Ștampilă de producător, numele lui Νικόστρατος este întâlnit printre producătorii din grupa de ștampilare finală la Heraclea (ultimul sfert al sec. IV – prima treime a sec. III a.Chr.), mai exact – anii 80 ai sec. III a.Chr.

15. Μένης

Heraclea Pontică (Descoperire: Baza Pescaruș) (fig. 4, 15). Ștampilă de producător Μένης. Acest nume este întâlnit printre producătorii, activi în cadrul grupei finale de ștampilare la Heraclea [Kats2007, 430, pril. V]. Mai exact la începutul sec. III a.Chr. [Canarache 1957, nr.472; Gramatopol-Poenaru Bordea 1969, nr. 834-838; Mateevici, Samoilova 2017, 139, № 47].

* Mulțumirile noastre colegului N. Jefremow pentru ajutor în citirea inscripției piesei.

Fig. 5. Ștampile, poze.

Fig. 5. Stamps, pictures.

16.

Heracleea Pontică (Descoperire: Baza Pescaruș) (fig. 5, 1). Ștampila este puternic deteriorată.

17. Ἀθί[ου ἐπί]

Ἀπ[ολλωνι..]

Heracleea (Descoperire: Faleza Mangalia, str. Ion Cantacuzino) (fig. 5, 2). Ștampilă de magistrat, numele căruia trebuie să fie în cel de-al doilea rând. În primul rând, ar putea fi numele producătorului Ἀθιος și la genitiv Ἀθίου, iar numele magistratului ar putea fi Ἀπολλώνιος I. Ștampilă s-a păstrat pe fragmentul unui gât de amforă cu buză, iar forma buzei, indică apartenența acestui recipient unui vas de tipul III, datarea cronologică căruia s-ar încadra între anii 70-30 ai sec. IV a.Chr. Iar, datarea activității magistratului Ἀπολλώνιος I revine perioadei sfârșitului anilor 50 – începutul anilor 40 ai sec. IV a.Chr. (grupa IV cronologică, după: Kats 2007, 430).

18. Frunză de iederă

Mende (Descoperire: Mangalia, str. G. Murnu, nr. 17A) (fig. 5, 3). Ștampilă anepigrafică. Frunza de iederă în cadran rectangular. Datarea: cel târziu al treilea sfert al sec. IV a.Chr.

19. Ἀπολλώνιος

Πισίδα(ς)

Cnidus (Descoperire: Mangalia, str. P. Maior 9) (fig. 5, 4). Ștampilă de producător Ἀπολλώνιος Πισίδα(ς). Posibil numele Ἀπολλώνιος aparține producătorului din grupa IV cronologică, cca 166-146 a.Chr. (după: Grace 1985), grupa V (după: Jefremov 1995). La: [Jefremov 1995a, IOSPE (III), S.215, 837-838, 839-847; Jöhrens 1999, 150 f. Nr. 453-456] (în ligatură).

20. Ο/ Π/ Ε/ Τ

Akanthos (Descoperire: faleza Mangalia, str. Ion Cantacuzino) (fig. 5, 5). Ștampilă de producător. Asemănătoare la: Gramatopol, Poenaru -Bordea 1969, N 970. În ștampilă noastră „Π” e retrograd. 543; asemănătoare la: [Buzoianu, Cheluță-Georgescu 1998, 31, 79, 89, No. 157] (litera E este incompletă).

21. [Χά]ρητ[ος]

Cap de berbec → [Caduceu↑]

[Σ]αμοθράκιωv

Samothracia (Descoperire: Baza Pescăruș) (fig. 5, 6). Ștampilă de producător Χάρης, în care este redat și etniconul. Legenda este redată retrograd. Analogie la: [Karadima-Matza 1994, 355-361, pl. 268-273; Panagou 2010, 207, 49], Εικ. 6α.

22. Ο(Ω).....

Τος

(Descoperire: Baza Pescăruș) (fig. 5, 7). Se pare ca legenda a fost dispusă în două rânduri. Ar putea fi Cnidos, dar nu avem siguranța certă.

Bibliografie

- Avram 1988:** Al. Avram, Amfore șitigleștampilate din colecția „Dr. Horia Slobozianu”. SCIVA 39, 3, 1988, 287-313.
- Avram 1996:** Al. Avram, Les timbres amphoriques. Thasos. HISTRIA, VIII (1) (Bucarest-Paris1996).
- Balkanska 1984:** A. Balkanska, Amfiori i amfornipechati. Sevtopol, T.1 (Sofia 1984) // A. Балканска, Амфори и амфорни печати, Севтополь, Т.1 (София 1984).
- Bauman1973-1975:** V.H. Bauman, Considerații asupra importului de amfore grecești în Nordul Dobrogei. Peuce S.V., IV, 1973-1975, 29-59.
- Bon 1957:** A.-M.Bon, Les timbres amphoriques de Thasos (Paris 1957).
- Buzoianu, Cheluță-Georgescu 1983:** L. Buzoianu, N. Cheluță-Georgescu, Timbres amphoriques inédits de Callatis. Pontica XVI, 1983, 149-188.
- Buzoianu, Cheluță-Georgescu 1998:** L.Buzoianu, N.Cheluță-Georgescu, Noi ștampile amforice de la Callatis. Pontica, XXXI, 1998,49-98.
- Buzoianu, Bărbulescu 2008:** L. Buzoianu, M. Bărbulescu, Albești. Monografie arheologică, I (Constanța 2008).
- Canarache 1957:** V. Canarache, Importul amforelor ștampilate la Istria (București 1957).
- Conovici 1998:** N.Conovici, Les timbres amphoriques de Sinope (tiules timbrées comprises). HISTRIA, VIII(2), 1998.
- Conovici, Irimia1991:** N. Conovici, M. Irimia, Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découvertes a Satu Nou (com. d'Oltina), dèp. Constantza. DACIA, N.S. 35, 1991, 139-175.
- Empereur 1989:** J.-Y. Empereur, Hieroteles, potier rhodien de la Peree. BCH, vol. 113, 1989.
- Finkielsztejn 2001:** G. Finkielsztejn, Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens de 270 a 108 av. J.-C. environ. Premier bilan. BAR international séries 990, 2001.
- Garlan 2004:** Y. Garlan, Les timbres céramiques sinopeens sur amphores et sur tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue. Varia Anatolica XVI (Paris 2004).
- Grace 1934:** V. Grace, Stamped Amphora Handles Found in 1931-1932. Hesperia, Vol. III, 1934,197-310.
- Grace 1985:** V. Grace, The Middle Stoa Dated by Amphora Stamps. Hesperia, 54, 1, 1985, 1-55.
- Grakov 1929:** B.N. Grakov, Drevnegrecheskie kleima s imenami astinomov (Moscova 1929) // Б.Н. Граков, Древнегреческие клейма с именами астиномов (Москва 1929).
- Gramatopol, Poenaru-Bordea 1969:** M. Gramatopol, Gh. Poenaru-Bordea, Amphora stamps from Callatis and South Dobrudja. Dacia, N.S., XIII, 1969, 127-282.
- Jefremow 1995:** N. Jefremow, IOSPE (III), Volumentertium, Corpus ansarum Cnidiarum, IV. Die stempel der Fabrikanten, 1995.
- Jefremow 1995a:** N. Jefremow, Die Amphoren stempel des hellenistischenKnidos (München 1995).
- Jöhrens 1999:** G. Jöhrens, Amphoren stempel in National museum von Athen. Zu den von H.G. Lolling aufgenommenen „unedierten Henkelinschriften” miteinem Anhang. Die Amphorenstempel in der Sammlung der AbteilungAthen des DAI (DAI Abt. Athen) (Mainz 1999).
- Karadima-Matza 1994:** Ch. Karadima-Matza, Έργαστήριο παραγωγήι άμφορέων σήν Σαμοθράκη // Γεπιστημονική συναντησην για την ελληνιστική κεραμική χρονολογη-μενασυνολα εργαστηρια, 24-27 σεπτεμβριου. Θεσσαλονικη. Κειμενα. Αθηναι. 1994, 355-361.
- Kats 2007:** V.I. Kats, Grecheskie keramicheskie kleima epokhi klassiki ellinizma (opyt kompleksnogo izuchenia). Bosporskie issledovaniia, vyp. XVIII (Simferopol’-Kerch’ 2007) // В.И. Кац, Греческие керамические клей-

ма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения). Боспорские исследования, вып. XVIII (Симферополь-Керчь 2007).

Lungu 2016: V. Lungu, Timbres amphoriques de l'habitat d'Orgamé-Argamum, I. Peuce, S.N. XIV, 2016, 43-78.

Mateevici 2015: N. Mateevici, Distribution of Greek amphorae at the fortifications from Saharna micro-zone. Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium (Saharna, July 24th-26th, 2014) (Chişinău 2015), 47-61.

Mateevici, Samoilova 2017: N. Mateevici, T.L. Samoilova, Amfornye kleima iz Tiry (raskopki 1998-2008gg.) (Kiev 2017) // Н. Матеевич, Т.Л. Самойлова, Амфорные клейма из Тире (раскопки 1998-2008 гг.) (Киев 2017).

Monakhov 2003: S.Iu. Monakhov, Grecheskie amfory v Prichernomir'e. Tipologiya. Katalog-opredelitel' (Moskva-Saratov 2003) // С.Ю. Монахов, Греческие амфоры в Причерноморье. Типология. Каталог-определитель (Москва-Саратов 2003).

Panagou 2010: T.M. Panagou, Η σφραγίση των αρχαίων ελληνικών εμπορικών αμφορέων: Κέντρα παραγωγής και συνθετική αξιολόγηση. Τ. Α-Γ: Κείμενο; Κατάλογοι; Εικόνες, πίνακες, χάρτες (Ph. Diss. University of Athens) (Athenai 2010).

Pridik 1917: E.M. Pridik, Inventarnyi katalog kleim na amfornykh ruchkakh i gorlyshkakh i na cherepitsakh ermitazhnogo sobraniia (Petrograd 1917) // E.M. Придик, Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках и на черепицах эрмитажного собрания (Петроград 1917).

Rădulescu et al. 1988-1989: A. Rădulescu, M. Bărbulescu, L. Buzoianu, N. Cheluță-Georgescu, Importuri amforice la Albești: Sinope. Pontica, XXI-XXI, 1988-1989, 23-89.

Stoyanov et al. 2017: T. Stoyanov, K. Madzharov, A. Bozhkova, Sbornyano, Vol. IV. The Economic Relation of the Getic capital Helis. According to the Transport Amphorae. Part one: The Amphora Stamps (Sofia 2017).

Shelov 1975: D.B. Shelov, Keramicheskie kleima iz Tanaisa III-I vv. do n.e (Moskva 1975) // Д.Б. Шеллов, Керамические клейма из Танаиса III-I веков до н.э. (Москва 1975).

Tancheva-Vasileva 1982: N. Tancheva-Vasileva, Amfornite pechiaty ot Kabile. Kabile, (Sofia 1982), 102, nr. 34, 103, T. IX, 22 // Н. Танчева-Василева, Амфорные печати от Кабиле. Кабиле, Т.1. (София 1982), 102, № 34, 103, Т. IX, 22.

Amphoralex.org: Site officiel du Centre Alexandrin d'Étude des amphores. Base de données des matrices des timbres amphoriques des éponymes et des fabricants rhodiens.

Natalia Mateevici, doctor în Istorie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chişinău, e-mail: amforaelada@gmail.com.

Nicolae Alexandru, Direcția Cultură și Sport Mangalia, serviciul Muzeul de Arheologie Callatis, România, e-mail: nikam_ral@yahoo.com.

Robert Constantin, Direcția Cultură și Sport Mangalia, serviciul Muzeul de Arheologie Callatis, România, e-mail: robertconstantin70@yahoo.com.

Mihai Ionescu, doctor în Istorie, Direcția Cultură și Sport Mangalia, serviciul Muzeul de Arheologie Callatis, România, ionescumihai2000@yahoo.it.